

Критерии Выделения Видов Одаренности В Изучение Английского Языка

Кобилова Ф. Т

докторант Бухарского института психологии и иностранных языков

Аннотация: В данной статье сделана попытка психологического анализа качественной характеристики отдельных видов одаренностей. В начале отмечается основные критерии выделения видов одаренностей и в дальнейшем излагается качественные характеристики, существенные различия каждой характеристики. Даны методические указания по идентификации одаренных детей, работа которая является длительным процессом, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, включении его в различные виды деятельности.

Ключевые слова: Критерии выделения, качественные характеристики, виды одаренности, психические возможности.

Дифференциация видов одаренности определяется критерием, положенным в основу классификации. Анализ качественных характеристик одаренности предполагает выделение различных качественно своеобразных видов одаренности в связи со спецификой психических возможностей человека и особенностями их проявления в тех или иных видах одаренности. Анализ количественных характеристик одаренности позволяет описать степень выраженности психических возможностей человека. Среди критериев выделения видов одаренности можно отметить следующие

- вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики;
- степень сформированности;
- форма проявления;
- широта проявлений в различных видах деятельности;
- особенности возрастного развития.

1. По критерию «вид деятельности и обеспечивающие его сферы психики» выделение видов одаренности осуществляется в рамках пяти видов деятельности с учетом включенности трех психических сфер и, соответственно, степени участия разных уровней психической организации. К основным видам деятельности относится практическая, теоретическая (учитывая детский возраст, мы предпочитаем говорить о познавательной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Сферы психики представлены интеллектуальной, эмоциональной и мотивационно-волевой.

Соответственно, могут быть выделены следующие виды одаренности:

- в практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную одаренность;
- в познавательной деятельности - интеллектуальная одаренность различных видов;
- в художественно-эстетической деятельности выделяются, например, хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная, музыкальная одаренность;

- в коммуникативной деятельности, прежде всего следует выделить лидерскую одаренность;
- в духовно-ценностной деятельности - одаренность в создании новых духовных ценностей и смыслов служения людям.

Каждый вид одаренности предполагает одновременное включение всех уровней психической организации с преобладанием того уровня, который наиболее значим для данного конкретного вида деятельности. Например, музыкальная одаренность обеспечивается всеми уровнями психической организации, при этом на первый план могут выходить либо сенсорно-моторные качества, либо эмоционально-экспрессивные качества.

Каждый вид одаренности по своим проявлениям охватывает в той или иной мере все пять видов деятельности. Например, деятельность музыканта-исполнителя, будучи по определению художественно-эстетической, кроме того формируется и проявляется в практическом плане, коммуникативном плане (на уровне коммуникации с автором исполняемого произведения и слушателями), духовностно-ценностном плане (на уровне придания смысла своей деятельности в качестве музыканта).

Классификация видов одаренности по критерию видов деятельности, на наш взгляд, является наиболее важной в плане понимания природы детской одаренности. Выделение видов одаренности по критерию видов деятельности позволяет отойти от представления об одаренности как количественной степени выраженности способностей и перейти к пониманию одаренности как системного качества. При этом деятельность выступает в качестве основания интеграции отдельных способностей. Следовательно, одаренность выступает как интегральное проявление разных способностей.

2. По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать:

- актуальную одаренность;
- потенциальную одаренность.

Актуальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка с такими наличными показателями психического развития, которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормой.

Потенциальная одаренность - это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала зависит от наличия или отсутствия ряда неблагоприятных причин (трудные семейные обстоятельства, недостаточная мотивация, и т.д.).

Выявление потенциальной одаренности требует высокой прогностичности используемых диагностических методов, поскольку речь идет о еще не сформировавшейся системе способностей, о дальнейшем развитии которой можно судить лишь на основе отдельных признаков. Интеграция способностей, необходимая для высоких достижений еще отсутствует. Потенциальная одаренность проявляется при благоприятных условиях, обеспечивающих определенное развивающее влияние на исходные психические возможности ребенка.

3. По критерию «форма проявления» выделяют:

- явную одаренность;
- скрытую одаренность.

Явная одаренность проявляется в деятельности ребенка достаточно ярко и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных условиях. Достижения ребенка столь очевидны, что его

одаренность не вызывает сомнения. Поэтому исследователю детской одаренности с большей степенью вероятности удастся сделать заключение о наличии одаренности или о высоких потенциальных возможностях ребенка. Он может адекватно оценить «зону ближайшего развития» и правильно наметить программу дальнейшей работы с таким «перспективным ребенком». Однако не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно.

Скрытая одаренность проявляется в деятельности ребенка в менее выраженной форме. Вследствие этого проявляется опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишит помощи и поддержки, необходимой для развития его способностей. Вместе с тем, известны многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные дети» добиваются высочайших результатов.

Причины скрытой одаренности во многом связаны с наличием особых психологических барьеров (социально-экономических, национально-культурных, связанных с физическими ограничениями (нарушениями зрения, слуха, речи, движений)), Они возникают на пути развития и интеграции способностей и существенно искажают формы проявления одаренности .

Выявление детей со скрытой одаренностью ни в коем случае не может сводиться к одномоментному психодиагностическому обследованию большой группы детей. Идентификация детей с таким видом одаренности - это длительный процесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, включения его в различные виды реальной деятельности, организации его общения с одаренными взрослыми и т.д.

4. По критерию «широта проявления в различных видах деятельности» можно выделить:

- общую одаренность;
- специальную одаренность.

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам деятельности и выступают в качестве основы их продуктивности. Психологическим ядром общей одаренности являются умственные способности, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, мотивационные и волевые качества личности.

Общая одаренность определяет уровень понимания происходящего, глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в деятельность, эффективность целеполагания и саморегуляции.

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и может быть определена лишь в отношении отдельных областей деятельности (математика, музыка, живопись, спорт и др.)

Общая одаренность связана со специальными видами одаренности. В частности, под влиянием общей одаренности проявления специальной одаренности выходят на качественно более высокий уровень освоения конкретной деятельности. В свою очередь специальная одаренность оказывает влияние на избирательную специализацию общих психологических ресурсов личности, усиливая тем самым индивидуальное своеобразие и самобытность одаренного ребенка .

5. По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать:

- раннюю одаренность;
- позднюю одаренность.

Решающим показателем здесь выступает темп психического развития ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие, раннее обнаружение дарований далеко не

всегда связано с высокими достижениями в более старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода, относительно перспектив дальнейшего психического развития личности.

Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название «вундеркиндов». Вундеркиндами называют, как правило, детей с необычайными, блестящими успехами в каком-либо определенном виде деятельности - в музыке, рисовании, пении и т.д. Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Это «не по годам» развитые дети, чьи возможности проявляются в крайне высоком опережающем темпе психического развития. Для них характерно чрезвычайно раннее, с двух-трех лет освоение чтения и счета, выбор сложной деятельности по собственному желанию .

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов одаренности. Одаренность оказывается таким образом, многомерным по своему характеру явлением. Для исследователя одаренности - это возможность и, вместе с тем необходимость более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка.

References:

1. Akhmedov O.S. Implementing “Venn diagram method” in mathematics lessons. Наука, техника и образование. 2020. № 8 (72). стр. 40-43.
2. Ахмедов О.С. Основные требования к языку учителя математики. Наука, техника и образование. 2021. № 2 (77). Часть 2. стр. 74-75.
3. Ахмедов О.С. Профессия – учитель математики. Scientific progress. Volume 2 /issue1/2021 issn:2181-1601 p.277-284.
4. Ахмедов О.С. Необходимость изучения математики и польза этого изучения. Scientific progress. Volume 2 /issue4/2021 issn:2181-1601 p.538-544.
5. Ахмедов О.С. Актуальные задачи в предметной подготовке учителя математики. Scientific progress. Volume 2 /issue4/2021 issn:2181-1601 p.516-522.
6. Ахмедов О.С. Преимущества историко-генетического метода при обучении математики. Scientific progress. Volume 2 /issue4/2021 issn:2181-1601 p.523-530.
7. Ахмедов О.С. Определение предмета и места математики в системе наук. Scientific progress. Volume 2 /issue4/2021 issn:2181-1601 p.531-537.
8. Ахмедов О.С. Метод «Диаграммы Венна» на уроках математики. Наука, техника и образование. 2020. № 8 (72). стр. 40-43.